

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Пирниязов Искандер Кудиярович

Доцент, кандидат педагогических наук

Национального Центра обучения педагогов новым методикам

Республики Каракалпакстан. г. Нукус Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11273620>

Аннотация. Автор рассматривает вопросы интерактивного обучения для совершенствования процесса повышения квалификации преподавателей, формулирует постулаты, которые берутся за основу при организации курсов повышения квалификации. В статье также дается анализ ряда исследований по этому вопросу.

Annotation. The author examines the issues of interactive learning to improve the process of teacher training, formulates postulates that are taken as a basis for organizing advanced training courses. The article also provides an analysis of a number of studies on this issue.

Ключевые слова: повышение квалификации, учитель, интерактивные методы, интерактивные действия, диалог, жизненный опыт, традиционное обучение.

Keywords: professional development, teacher, interactive methods, interactive actions, dialogue, life experience, traditional learning.

При повышении квалификации педагогических работников не всегда уделяется должное внимание вопросам использования технологий преподавания, соответствующих психофизиологическим особенностям взрослых. Поэтому весьма актуальной нам представляется проблема андрагогических основ обучения педагогов.

В Республике Узбекистан особое внимание уделяется совершенствованию системы непрерывного образования, укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, оснащению их современными техническими и информационными средствами, а также обеспечению их квалифицированными преподавателями. [3]. В деле повышения качества и обеспечения эффективности образования наряду с материальными факторами особое значение имеет потенциал и уровень профессиональной подготовки педагогических кадров.

Система повышения квалификации и переподготовки преподавателей занимает особое место в создании необходимых условий для развития профессионального потенциала педагогов и их способности работать в соответствии с требованиями времени. Дальнейшее совершенствование

этой системы, состоящей из «Обеспечения повышения квалификации и переподготовки кадров, углубления и обновления их профессиональных знаний и навыков» [3] ставится на повестку дня в качестве одного из актуальных вопросов эпохи глобализации. Эти вопросы отражает «Закон Республики Узбекистан о статусе педагога». Здесь отмечено, что повышение квалификации педагогов осуществляется с целью предоставления возможности углубления и обновления своих профессиональных знаний, квалификаций и навыков, а также повышения категорий. В этих документах повышение профессиональной квалификации педагогов было признано важным фактором, позволяющим повысить вопросы принятия решений о технологическом подходе к организации образовательного процесса повышения качества образования до уровня мировых стандартов.

Проводивший исследования по вопросам изучения истории формирования и развития системы повышения квалификации и совершенствовании данной сферы Ж.Ф.Йулдошев [7] при повышении квалификации и переподготовки педагогических кадров в современных условиях особый акцент делает на важнейшие методологические основы, а это - дифференциация различных уровней квалификации педагогических кадров и индивидуальный подход в применении их повышающим квалификацию, достижение многовариантности содержания образования создает широкие возможности для выбора форм, методов и сроков повышения квалификации.

А.Х.Аминовым, признано применение педагогических технологий в систему повышения квалификации важнейшим фактором, обеспечивающим развитие сферы. Согласно авторскому подходу, основные функции, то есть задачи педагогической деятельности, осуществляемые в системе повышения квалификации заключаются в следующем:

- 1) восстановление (отбор необходимой информации, имеющей теоретическую и практическую значимость для успешной деятельности преподавателей, восстановление знаний, которые в свое время были усвоены в высших образовательных учреждениях, но впоследствии частично забыты или не использованы в ходе деятельности);
- 2) дополнение (систематизация информации, которая пригодится в деятельности преподавателя, но по объективным и субъективным причинам не изучалась в высших образовательных учреждениях);

3) обновление (изучение и обобщение совершенно новой информации, возникшей на основе частной методики и достижений передового опыта);
4) прогнозирование (моделирование основных процессов определенных событий, относящихся к науке, аналитическое представление законов и особенностей, сбор информации, в которой существуют возможности предсказания сроков и количества событий) [1].

Преподаватель курсов повышения призван научить и приучить слушателя стремиться к постоянному обновлению своих знаний, к перманентному самообучению в течение всей трудовой жизни, создать у каждого и закрепить соответствующие стереотипы деятельности. На отделении дополнительного профессионального образования обучающиеся отличаются от студентов базового уровня обучения, особенно на циклах усовершенствования, тем что, они не любят тратить время попросту и предпочитают определять круг интересующих их вопросов. У них сильнее развита мотивация к обучению, когда они обнаруживают острую потребность в пополнении знаний, если социальная ситуация или требования, предъявляемые к профессии, вызывают необходимость изучения определенных вопросов. [5].

Традиционные учебные занятия, организованные в системе повышения квалификации, в сущности, в большинстве случаев основаны на одностороннем общении, в котором учебный материал обычно излагается преподавателем и воспринимается слушателями. В то же время ведущим субъектом образовательного процесса является педагог, уровень его знаний, мастерство, а также подход к слушателям являются ключевыми факторами эффективности образования. В результате слушатель проявляется в качестве «обычного слушателя», «воспроизводителя» учебной информации (знаний), передаваемых преподавателем. Его активное участие в образовательном процессе ограничивается «дополнением ответа своего сокурсника на вопрос, заданный преподавателем или вопросом преподавателю по изучаемой теме», только при этом возникает двусторонняя связь, то есть общение. Пассивное участие слушателя в образовательном процессе не дает широких возможностей для творческого усваивания теоретических знаний, работы над собой, поиска новых источников по учебному материалу и становлению активным участником. [4].

Осуществление интерактивных действий в образовательном процессе предоставляет широкие возможности для тщательного усвоения учебного

материала. Интерактивные методы определяются как подробности процесса достижения заранее определенных целей между преподавателем и слушателем (учеником, студентом) в образовательном и воспитательном процессе с помощью взаимоактивного коммуникативного обмена информацией, а их использование создает множество эффективных средств, позволяющих еще больше усиливать активность каждого субъекта образовательного процесса, а также связей между слушателями. Данная форма образовательных отношений не только позволяет учащимся излагать личные рассуждения по изучаемой теме или усваиваемой учебной информации – знаний, но и наряду с этим имеет особое значение для внедрения данной информации в учебный процесс. [4].

Жизненный опыт слушателя, в том числе, опыт по усваиванию основ изучаемого учебного предмета воспринимается как простое, не достойное особого внимания средство на пути достижения цели, которая еще не сформировалась полностью (цели преподавателя). Знание слушателя по определенному предмету, его субъективная оценка и рассуждения служат «фильтром связи» для понятия и принятия преподавателем. Организация образовательного процесса с использованием интерактивных методов подтверждает обоснованность следующих выводов:

1. Если позволить слушателям подход к усваиванию материалов учебного предмета, то в этом случае требуемые знания, навыки и способности будут усвоены на соответствующем уровне;
2. Если преподаватель сможет активно поддержать средства обучения слушателей, то они получат очень хорошее образование;
3. Если преподаватель, во-первых, сможет выбрать эффективные средства усваивания знаний исходя из возможностей слушателей, во-вторых, учитывает их мнения, несмотря на то, что они не совпадают с его взглядами, слушатели очень хорошо усвоят учебные предметы. [5].

Наличие интерактивных процессов в процессе повышения квалификации не только отрицает «власть (господство)» преподавателя, но и позволяет слушателю оценить уровень своих знаний, определить успехи и недостатки. Другое достоинство интерактивных процессов это: - выражение собственных рассуждений слушателями; - защита своих взглядов; - умение слушать мнения других людей, обобщать их, развитие способностей выбирать среди выражаемых мнений основные, важные и правдоподобные, а также резюмировать их; - повышение навыков и

способностей правильного и эффективного использования интерактивных методов в образовательном процессе. В результате этого, одним из важнейших условий воспитания совершенной личности является мастерский подход к образовательным и воспитательным процессам и организовать их приспособиваясь к потребностям слушателя. Каждый слушатель должен иметь свои представления об изучаемой теме или усваиваемых знаниях в процессе повышения квалификации. Учебные задания выполняются на основе этих представлений. Учебная активность слушателя определяется умением полагаться на личный опыт овладения знаниями или направить личный опыт в усвоение учебного материала. Отражается несколько общих принципов в отношении всех слушателей к усвоению учебного материала.

В частности:

1. Слушатели усваивают предмет посредством развития своих индивидуальных понятий;
2. Образовательный процесс должен дать личности возможность доказать, что он изучил и глубоко понял знания, объединив свои старые и новые знания. Эта возможность поможет слушателю принять активное участие в процессе обсуждения;
3. Знания развиваются под влиянием сформированной социальными субъектами культуры, прошлого опыта и ценностей, поэтому разнообразие играет ключевую роль в создании мыслительной деятельности;
4. Философские взгляды подтверждают целесообразность использования форм деятельности, направленных на изучение проблемы в учебной практике, организацию диалога (беседы, дискуссии) и оценку конкретного состояния или ситуации. Задача учебного процесса состоит из умения направить исходные знания, которые отражены в личном опыте каждого слушателя, на усваивание учебных материалов. Американский ученый-педагог Г. Джонсон [2] в своей исследовательской работе анализирует, как и насколько эффективно можно решить эту задачу, предложил теорию «шаги взаимосвязанного приобретения знаний». Он отражает следующие пять ключевых моментов:

- 1) организация демонстрации существующих знаний на первых позициях (минутах);

- 2) обеспечение того, чтобы существующие знания стали основой для приобретения новых знаний;
- 3) оценка обоснованности своих взглядов на основе индивидуального подхода и опыта;
- 4) ретроспективный анализ приобретенных знаний по каждой из различных точек зрения;
- 5) обобщение (синтез) мнений, сделанных для того, чтобы всем было одинаково понятно.

Способность обучающихся педагогов и обучаемых педагогов в системе повышения квалификации влиять друг на друга посредством взаимодействия создает условия не только для полного усвоения знаний, но и творческого мышления, критического размышления, тщательному усвоению слушателями новых знаний и новых методов обучения.

Использованная литература:

1. Аминов А. Умумий урта таълим тизими педагог ходимларининг малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш: Пед.фанл.номз. ... дис. – Тошкент: 2001. – 126 б.
2. Джонсон Г. Опыт педагогических работ в школах Америки./ Пер. Н.Кириченко. Со вступ. ст. Е.Бибановой. -М.: Гос.издат., 1996.- 66 с.
3. Закон Республики Узбекистан о статусе педагога Принят Законодательной палатой 1 августа 2023 года
4. Пирниязов И.К. Анализ методик используемых при непрерывном образовании преподавателя высшей школы //Иновационные направления подготовки высококвалифицированных специалистов в современных условиях: проблемы и решения: Республиканская научно-теоретическая конференция от 22 мая 2024 года.- 13-16 с.
5. Pirniyazov I.K. Some aspects of adult education. Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203 №3/2 (35) 2023.- 272 p.
6. Об утверждении Концепции развития системы народного образования республики Узбекистан до 2030 года. Указ Президента Республики Узбекистан, от 29.04.2019 г. № УП-5712
7. Йулдошев Ж.Ф., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари. Кулланма. – Тошкент: Укитувчи, 2004. – 104 б.
8. АЛЬДЖАНОВА, ГА. "Рефлексивная компетентность в процессе подготовки будущих педагогов к профессиональной компетентности." Психология и педагогика образования будущего. 2017.

9. Альджанова, Г. А. "ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ." *Путь науки* 4 (2017): 66-67.
10. Альджанова, Г. А. "МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНО-КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ." *ПАРАДИГМА АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ*. 2019.
11. Альджанова, Г. "ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЯТ КОНЦЕПЦИЯСЫ НЕГИЗЛЕРИ." *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА* 38.1 (2018): 53-56.
12. Mambetniyazova, B., and G. A. Aldzhanova. "Problems of Psychological Counseling at School." *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157) 1.9 (2023): 223-226.
13. Альджанова, Г. "ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ." *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА* 61.3 (2023): 141-144.
14. Aldjanova, G. A. "TYPES OF LEARNING ACTIVITIES IN THE CREDIT-MODULAR TRAINING SYSTEM." *Modern Science and Research* 2.9 (2023): 15-21.
15. Aldzhanova, G. A. "FEATURES OF THE PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE CHILD DURING THE TRANSITION FROM THE OLDER PRESCHOOL AGE TO THE JUNIOR." *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)* 8.10 (2022): 212-214.
16. Aldzhanova, G. A. "JOINT ACTIVITIES OF A PSYCHOLOGIST AND CLASS TEACHER IN SCHOOLS OF UZBEKISTAN." *International Journal of Early Childhood Special Education* 14.6 (2022).
17. Aljanova, G. A. "Development of creative thinking in the process of learning in higher school." *World Bulletin of Social Sciences* 5 (2021): 73-76.
18. Aljanova, G. A. "Formation of Young Teacher Professionalism Through Mentoring." *European Scholar Journal* 2.11 (2021): 128-130.
19. Aljanova, G. A., and A. Dostenova. "" COACHING TECHNOLOGIES" IN EDUCATION." *E-Conference Globe*. 2021.

